

O‘ZBEKISTONLIKLARNING FRONTDAGI JASORATI VA QAHRAMONLIKLARI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti akademik
litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonliklarning jasorati, O‘zbekistonlik general Sobir Rahimov, Xotira maydoni, «Shon-sharaf» davlat muzeyi bo‘lgan ulug‘vor «G‘alaba bog‘i» yodgorlik majmuasi bunyod etilishi haqida ma’lumotlar beriladi.

Harbiy xizmatda bo‘lgan minglab o‘zbekistonliklar turli hududlar mudofaasida ishtirok etdi. Xususan, Brest qal’asi mudofaasida Avazmat Niyozmatov halok bo‘ldi. 1941-yil yozida Samarqandda tuzilgan motorlashtirilgan diviziya Yelnya yaqinida jangga kirdi. O‘qchi diviziya sifatida tashkil etilib, Moskva atrofidagi janglarda qatnashdi. Uning asosiy qismi oktyabr oyida Vyazma shahri atrofida qurshovda qolib halok bo‘ldi. O‘zbekistonda 9 ta alohida o‘qchilar brigadasi, 5 ta kavaleriya diviziyasi tashkil etildi. Brigadalar va diviziyalar tarkibi mahalliy millatlar vakillariga mansub 40 yoshdan katta bo‘lmagan sog‘lom va baquvvat kishilar bilan to‘ldirildi. 1942-yil va 1943-yil boshlarida 90 va 94-alohida o‘qchi brigadalari Moskva mudofasi va Stalingrad janglarida ishtirok etdi.

Moskva bo‘sag‘alarini himoya qilgan 316-o‘qchi diviziya tarkibida Toshkent piyoda askarlar bilim yurtining kursantlari ham bor edi. O‘zbekistonliklardan 1 753 kishi «Moskva mudofaasi uchun» medali bilan taqdirlanishdi. Ular orasida Sobir Yunusov, Ikrom Jalilov va boshqalar bor edi. O‘zbekistonlik jangchilar Leningrad, Kiyev, Odessa, Sevastopol va boshqa shaharlarni mudofaa qilishda ham mardlik namunalarini ko‘rsatishdi. Jumladan, 1941-yil 15-oktyabrda Xarkov viloyatidagi Trudolyubovka qishlog‘i uchun jangda 47-o‘qchi diviziya o‘qchisi Qo‘chqor Turdiyev dushmanga qarshi hujum uyushtirishda jasorat ko‘rsatdi. 1942-yil 27-martda unga SSSR Oliy Soveti Prezidiumining farmoni bilan o‘zbeklardan birinchi bo‘lib Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoni berildi.

Zebo G‘aniyeva Moskva uchun janglarda hamshira, minomyotchi va pulemyotchi sifatida ishtirok etdi. Keyin qisqa muddatda u snayperlikni o‘rganib oladi va Leningrad yo‘nalishidagi janglardan birida og‘ir yarador bo‘ladi. Bunga qadar Z. G‘anieva 129 nafar fashistni yo‘q qilgan edi.

Stalingrad jangi Ikkinchi jahon urushida tub burilish yasadi. Kavkaz uchun janglarda Sobir Rahimov komandirligidagi 395-o'qchi diviziya o'zini ko'rsatdi va unga 1943-yilning 19-martida general-mayor unvoni berildi. Stalingrad janglarida Sobirjon Oxunjonov, Abdulla Ayupov kabi minglab o'zbekistonliklar ishtirok etishdi. Ular orasida Stalingraddagi «Pavlov uyi»ni himoya qilgan Kamol Turg'unov ham bor edi. Jami 2 738 nafar o'zbekistonlik «Stalingrad mudofaasi uchun» medali bilan taqdirlandi. Kavkaz uchun janglarning yakuniy bosqichida Samig' Abdullayev dushman zarbalari ostida 3 mingga yaqin minalarni zararsizlantirdi hamda ko'rsatgan jasorati uchun Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi.

Don daryosining o'ng qirg'og'idagi Kletskiy qishlog'i yaqinidagi tepaliklardan biri uchun jangda Mixail Kabribov boshchiligidagi 11 kishi 300 nafar dushmanni yo'q qilishga muvaffaq bo'ldi. Bu joyga «Sharqlik o'n bir qahramon tepaligi» nomi berildi. Ulardan 8 nafari o'zbekistonlik edi.

Kursk jangida Ahmadjon Shukurov, Valdemar Shalandin, Qayumjon Karimov kabi minglab o'zbekistonliklar qatnashdi. Tub burilish antigitler koalitsiyasini mustahkamladi hamda Buyuk Britaniya va AQSh nihoyat o'z qo'shinlarini Fransiyaga kiritish orqali Yevropada ikkinchi frontni ochishga qaror qildi. O'zbekistonliklar Dnepr daryosini kechib o'tishdagi janglarda oldingi saflarda bo'lishdi. Bois Ergashev, Qudrat Suyunov kabi ko'plab o'zbekistonliklar Sovet Ittifoqi Qahramoni bo'lishdi. Sovet Ittifoqi Qahramoni Abdulla Qurbonovning razvedkadan dushman kuchlari joylashuvi haqida muhim ma'lumotlarni keltirishi hal qiluvchi jangovar operatsiya boshlanishiga xizmat qildi. 1944-yil yozida Belorusiyaning fashistlardan ozod qilinishida Shodi Shoimov (vafotidan keyin Sovet Ittifoqi Qahramoni berilgan), Eson Jovbo'riyev kabi minglab o'zbekistonliklar jasorat ko'rsatishdi. Partizanlar orasida ham G'anitoy Toshniyozov, Luqmon O'roqov kabi o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etardi. Razvedkachi partizan Mamadali Topivoldiyev esa Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi.

1944-yili Sovet Ittifoqi o'z hududini to'liq ozod qildi, sovet qo'shinlari Sharqiy Yevropaga kirib keldi. 6-iyunda ikkinchi front ochildi. O'zbekistonliklar Polsha, Ruminiya, Bolgariya, Yugoslaviya, Chexoslovakiya, Vengriya, Avstriya mamlakatlarini ozod qilishda qatnashdi. Asirlikka tushib, qochishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonliklar ham Yevropadagi Qarshilik ko'rsatish harakatida faol ishtirok etishdi.

Italiyadagi Qarshilik ko'rsatish harakati qatnashchisi Ahmadjon Mamajonovga qahramon maqomidagi «Vatanparvar» guvohnomasi berildi. Fransiyadagi harakat qatnashchilari Hoshim Ismoilov, Tojiboy Ziyoyev ordenlar bilan taqdirlanishgan.

1945-yil 25-martda Polshaning Dansig (hozirgi Gdansk) shahri uchun bo‘lgan jangda general-mayor S. Rahimov og‘ir yarador bo‘ldi va ertasiga vafot etdi. Unga 1965- yili Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoni berildi. Shuningdek, Polshani ozod etishda Ahmadjon Qurbonov, Amirali Saidbekov ham qahramonlarcha halok bo‘ldi.

1945-yil 16-aprelda boshlangan Berlin operasiasida o‘zbekistonliklar jasorat namunalarini ko‘rsatishdi. Oder daryosini Botir Boboyev birinchilardan bo‘lib kechib o‘tdi. 1945-yil 23-aprelda Berlin osmonida kuzatuvchi-uchuv chi Plis Nurpeysov halok bo‘ldi. Berlin operatsiyasi 8-may kuni Germaniyaning so‘zsiz taslim bo‘lishi bilan yakunlandi. Shu kuni fashistlar Germaniyasining kapitulyatsiyasi haqida Akt imzolandi. Mazkur Akt hamda G‘alaba bayrog‘i o‘ramini Berlindan Moskvaga 9-may tongida olib kelgan uchuvchilar safida o‘zbek Abdusamat Taymetov ham bor edi. 9-may SSSRda «G‘alaba bayrami» deb e‘lon qilindi.

1945yil 23aprel kuni Tojiali Boboyev Berlindagi Silez vokzaliga birinchi bo‘lib kirishga va bayroq o‘rnatishga muvaffaq bo‘ldi.

30aprelda Gitler Germaniyasining bosh ramzi bo‘lgan Reyxstag gumbaziga birinchi bo‘lib bayroq o‘rnatgan 150-o‘qchi diviziya tarkibida o‘zbeklardan Karimjon Isoqov, G‘ulom Sultonov bor edi.

O‘zbek uchuvchilaridan Abdusattor Eshonqulov Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazovor bo‘ldi. Frontning turli nuqtalarida Muqaddam Ashrapova, aka-uka Is‘hoq va Habibulla Komilovlar kabi ko‘plab harbiy shifokorlar minglab jangchilar hayotini saqlab qolishdi. Hamshira Rixsixon Mo‘minova esa Xalqaro Qizil Xoch Qo‘mitasining Florens Naytingeyl medaliga sazovor bo‘ldi.

Ikkinchi jahon urushida Germaniyaning ittifoqchisi bo‘lgan Yaponiya ga qarshi urush 1945-yil 9-avgustga o‘tar kechasi sovet qo‘shinlarining Uzoq Sharq dagi hujumi bilan boshlandi. Janglarda Mongoliya armiyasi qo‘shinlari ham ishtirok etdi. Qisqa muddatda Shimoli-sharqiy Xitoy va Shimoliy Koreya hududlari ozod qilindi, sovet qo‘shinlari Janubiy Saxalin va Kuril orollarini egalladi. Kvantun armiyasini tormor keltirishda Odil Yoqubov, Pidamat Rismatov, Usmon Doniyorov, Fatxulla Po‘latov va boshqa ko‘plab o‘zbekistonlik jangchilar qatnashdi.

Urushda 538 mingdan ziyod o‘zbekistonliklar halok bo‘ldi, 158 mingdan ortig‘i esa bedarak yo‘qoldi. Bu frontga yuborilgan har uch nafar o‘zbekistonlikning biri qaytmaganidan darak beradi...

1999-yildan boshlab G‘alaba bayrami «Xotira va qadrlash kuni» sifatida nishonlana boshlandi.

Buyuk G‘alabaning shonli 75 yilligida O‘zbekiston xalqining fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan hissasiga bag‘ishlangan kitob-albom birinchi bor

chop etildi. 2020-yili «Shon-sharaf» davlat muzeyi boʻlgan ulugʻvor «Gʻalaba bogʻi» yodgorlik maj muasi bunyod etildi. Mazkur bogʻda shu kuni oʻtkazilgan tantanali marosimda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev soʻzga chiqib, xalqimizning Ikkinchi jahon urushida qozonilgan gʻalabaga qoʻshgan hissasiga oid yangi tarixiy maʼlumotlarni eʼlon qildi.

Gʻalabaga besh farzandini bagʻriga qayta bosolmagan Zulfiya aya Zokirova singari buvilarimiz matonati, sabru bardoshi evaziga erishildi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taʼkidlaganidek, Gʻalaba bogʻining markazida «Matonat madhiyasi» deb atalgan muazzam obida barcha Oʻzbekiston onalariga qoʻyilgan haykal boʻlib, ona Vatan ramzi boʻlib qad rostladi.

Bogʻ hududida asirlikning ogʻir azoblariga qaramay Vataniga sodiq, qadriyatlarida qatʼiy boʻlgan mard oʻgʻlonlar xotirasiga bagʻishlangan Amersfort konslageridagi 101 nafar oʻzbek asiri installyasiyasi barpo etilgan. Darhaqiqat, urush yillarida buva-buvilarimizning jasorati va matonatini abadiylashtirish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlar zamirida qahramon xalqimizga munosib hurmat koʻrsatishdek ulugʻ niyat oʻz ifodasini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Tilabayev, D. Kenjayev va boshqalar “Oʻzbekiston tarixi” 10-sinf 155-162 betlar Respublika taʼlim markazi, Toshkent - 2022 yil
2. Q.Rajabov va Akbar Zamonov “Oʻzbekiston tarixi” “Oʻzbekiston tarixi” 10-sinf 95-100-betlar Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot Toshkent – 2017 yil
3. Oʻzbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyotI” Toshkent 2001-2... yil